

Nama : Febri Sarah Magdalena Situmorang

NIM : 210701027

Mata Kuliah : Komputerasi Leksikografi

abing *v* gendong

mangabing *v* menggendong

alap *v* jemput

mangalap *v* menjemput

dialap *v* ijemput

pangalap *v* penjemput

altuk *v* pukul

mangaltuk *v* memukul

altukhon *v* pukuli

alu *v* adu, membuka rahasia

mangalu *v* mengadu

dialuhon *v* diadakan

anju *v* bujuk

manganju *v* membujuk

ianju *v* dibujuk

taranju *a* terbujuj

antusi *a* **1** paham ; **2** ngerti

mangantusi *a* **1** memahami; **2** mengerti

iantusi *a* **1** dipaham; **2** dimengerti

apul *v* hiburan

mangapuli *v* menghibur

iapuli *v* dihibur

ari *v* **1** ajak; **2** *n* hari

mangarihon *v* mengajak

iarihon *v* diajak

baen *v* buat

mambaen *v* membuat sesuatu

ibaen *v* dibuatkan sesuatu

tarbaen *v* **1** terbuat; **2** tidak sengaja

balga *num* besar

pabalgahon *v* membesarkan

dipabalga *v* dibesarkan

beang *v* pasung

tarbeang *v* terpasung

mameanghon *v* memasung

bege *v* dengar

mambege *v* mendengarkan

begehon *v* mendengarkan

bereng *v* lihat

mamereng *v* melihat

ibereng *v* dilihat

tarbereng *v* terlihat

boan *v* bawa

mamboan *v* membawa

diboan *v* dibawa

tarboan *v* terbawa

bondut *v* telan

mangbondut *v* menelan

ibondut *v* ditelan

tarbondut *v* tertelan

dabu *v* jatuh

madabu *v* terjatuh

idabuhon *v* dijatuhkan

dalan *n* jalan

mardalan *v* berjalan

idalani *v* dijalani

mandalanhon *v* menjalankan

danggur *v* lempar

mandanggur *v* melempar

idanggur *v* dilempar

dao *a* jauh

mandao *v* menjauh

idaohi *v* dijauhi

ipadao *v* dijauhkan

dilat *v* jilat

mandilat *v* Menjilat

idilat *v* Dijilat

dongan *n* teman, sahabat

mandongani *v* menemani

idongani *v* ditemani

mardongan *a* berteman

dunggarr *v* ketuk pintu

mandunggar *v* mengetuk

idunggar *v* diketuk

dungo *v* bangun

mandungoi *v* membangunkan

idungoi *v* dibangunkan

tardungo *v* terbangun

ende *v* nyanyi

marende *v* bernyanyi

endehon *v* dinyanyikan

gabus *a* bohong

margabus *a* berbohong

igabusi *v* dibohongi

gadis *v* jual suatu benda

manggadis *v* menjual suatu benda

igadis *v* dijual

gelleng *n* anak

margelleng *n* memiliki anak

gordang *n* gendang dari kayu yang tertutup dengan kulit sapi

manggordangi *v* menabuh gendang

hail *v* mancing ikan

manghail *v* memancing ikan

halombokon *a* lembut

manghalombokon *v* memberi kelembutan

haol *v* peluk

manghaol *v* memeluk

ihaol *v* dipeluk

tarhaol *v* terpeluk

marsihaolan *v* erpelukan

hite *n* jembatan

parhitean **1** *n* perantara; **2** *v* memakai jembatan

hobas *a* siap sedia

marhobas *a* menyiapkan diri

manghobas *v* menyiapkan

manghobasi *v* melayani

parhobas *n* pelayan

holong *a* 1 sayang; 2 cinta
manghaholongi *v* menyayangi

hundul *v* duduk
ihunduli *v* diduduki

hussip *v* bisik
marhussip *v* berbisik
dihussiphon *v* dibisikkan

ido *v* minta
mangido *v* meminta
pangidohon *v* permintaan

inganan *n* tempat
maringanan *v* bertempat
diingani *v* ditempati

ingkat *v* lari
maringkati *v* berlari

jabu *n* 1 rumah; 2 tempat tinggal
parjabu *a* pemilik rumah

jaha *v* baca
manjaha *v* membaca
ijaha *v* dibaca
tarjaha *v* terbaca

jakkit *v* panjat
manjakkit *v* memanjat
ijakkiti *v* dipanjati

jalo *v* terima
manjalo *v* menerima
ijalo *v* diminta

jolo *a* depan
parjolo *v* terlebih dahulu
manjoloji *a* mengedepankan hal lain

jongjong *v* diri
pajongjong *v* berdiri

jonok *a* dekat
manjonoki *v* mendekati
ijonoki *v* didekati

jou *v* panggil
manjou *v* memanggil
ijou *v* dipanggil
tarjou *v* terpanggil

juji *n* judi
marjuji *v* berjudi

karejo *v* kerja
mangkarejoi *v* mengerjakan
ikarejoi *v* dikerjakan

kareta *n* kendaraan motor
markareta (cak) *v* bermotor, mengendarai motor

lehon *v* beri
mangalehon *v* memberi
ilehon *v* diberi

lobi *num* lebih
lobilobi *num* kelebihan
marlobilobi *num* berkelimpahan

loppa *v* masak
mangaloppa *v* memasak
iloppa *n* dimasak
iloppahon *v* dimasaki

lulu *v* cari
mangalului *v* mencari
dilului *v* dicari

lumba *v* kejar

mangalumba *v* mengejar

Ilumba *v* dikejar

mago *a* hilang

dipamago *v* dihilangkan

mangan *v* makan

sipanganon *n* makanan

dipangan *v* dimakan

marsipanganon *num* memakan dengan jumlah banyak

mengkel *v* ketawa

mamengkel *v* tertawa

mudar *n* darah

mamudar *v* berdarah

mulak *v* pulang

marmulakkan *v* berpulangan

dipaulak *v* dipulangan

nipi *v* mimpi

marnipi *v* bermimpi

inipihon *v* dimimpikan

olo *a* 1 mau; 2 iya; 3 setuju

mangoloi *a* 1 mengiyakan; 2 menyetujui

ombus *v* embus

marombus *v* berembus

pandol *v* sepak; **mamandol** *v* menyepak

pangkal *num* modal

marpangkal *v* berusaha dengan modal

pulos *v* nyenyak

ipulos *v* ternyenyak

robus *v* rebus

marobus *v* merebus

irobus *v* direbus

roha *a* perasaan

marroha *a* berperasaan

parroahon *v* diperhatikan

sahit *n* penyakit

marsahit *v* sakit

sarak *num* sama rata

marsara *n* berserak

seang *v* buang

paseanghon *v* membuang

seat *v* potong

maneat *v* memotong

iseat *v* dipotong

sega *a* rusak

manegai *v* merusak

disegai *v* dirusak

sihol *v* rindu

Masihol *v* merindu

singkola *n* sekolah

marsingkola *v* bersekolah

isingkolahon *v* disekolahkan

sipatu *n* sepatu

marsipatu *v* bersepatu

sogot *num* esok hari

manogot *num* besok

sonang *a* bahagia

pasonang *v* pembuat senang

suan *v* tanam

manuan *v* menanam

isuanhon *v* ditanam

tarsuan *v* tertanam

suda *a* habis

mansudahon *v* menghabiskan

isudahon *v* dihabiskan

takko *v* curi

manakko *v* mencuri

itakko *v* dicuri

tanda *a* kenal

mananda *v* mengenal

itanda *v* dikenal

marsitandahon *v* berkenalan

tandang *v* kunjung

martandang *v* 1 berkunjung; 2 bertamu

tangiang *v* doa

matarngiang *v* berdoa

manangianghon *v* mendoakan

marsitangiangan *v* saling mendoakan

tangkup *v* tangkap (cak)

manangkup *v* menangkap (cak)

itakkup *v* ditangkap (cak)

tartakkup *v* tertangkap (cak)

tangis *v* tangis

partangis *a* mudah menangis

itangisi *v* ditangisi

taon *a* tahan

manaon *v* menahan

tartaon *v* tertahan

itaon *v* ditahan

tarik *v* tarik

manarik *v* menarik

itarik *v* ditarik

taru *v* antar

manaruhon *v* mengantar

itaruhon *v* diantarkan

timbo *a* tinggi

patimbohon *v* meninggikan

ditimbohon *v* ditinggikan

timbang *v* lompat

manimbang *v* melompat ke bawah

tinggang *v* jatuh

maninggahon *v* menjatuhkan

ditinggang *v* ditimpa

tiop *v* pegang

maniop *v* memegang

itiop *v* dipegang

tartiop *v* terpegang

toгу *a* teguh

patoguhon *v* meneguhkan

manogunogu *v* memimpin

torang *a* terang

manorangi *v* menerangi

itorangi *v* diterangi

torus *v* terus

itorushon *v* diteruskan

tuhor *v* beli

manuhor *v* membeli

ituhor *v* dibeli

urup v tolong

Mangurupi v menolong

Diurupi v ditolong

Panguruphon v pertolongan

usop v benam

Mangusophon v membenamkan

Tarusop v terbenam